

СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕЕ ПРИЕМЫ

Ташбаева Азиза Нуруллаевна

1 курс магистратуры направление Международные отношения и Мировая политика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6850228>

Аннотация: В статье рассматриваются подходы, существующие в современной политической науке к понятию “политические технологии”, причины их появления и алгоритм политических технологий

Ключевые слова: транснациональные компании, игроки международных отношений, политические технологии, политический консалтинг, имиджмейкинг, лоббирование.

Последний век второго тысячелетия знаменателен большими сдвигами в экономике, политике, культуре, науке, технике. В результате ряда событий почти все державы, признанные великими в начале века, перестали существовать. Влияние на политические ситуации мира стали оказывать новые акторы в лице Транснациональных компаний (ТНК). Политические кампании, проводимые новыми акторами мирового сообщества, стали приобретать совершенно новый вид воздействия на сознание всего человечества. Стоит отметить, «что Дж. Най и Р. Кохэйн расширили представление об акторности на международной арене: наряду с государствами в качестве акторов мировой политики стали выступать негосударственные участники» . Приемы, которыми пользовались новые игроки международных отношений, нашли свое теоретическое расположение в методах политологической науки в целом. На сегодняшний день, совокупность теоретических и практических методов и приемов решения важных политических вопросов и достижение политических целей отражены в новом направлении политологической науки как политические технологии.

Само понятие политических технологий можно трактовать по-разному. Связано это, прежде всего, с неоднозначностью определений в самом словосочетании. Слово «технология» раскрывает понятие науки об искусстве, о приемах и способах получения запланированного результата, а используется оно чаще в качестве самих приемов и способов. Объединяя понятия данных подходов, можем сказать, что «технология» набирает в себе совокупность апробированных, неоднократно применяемых приемов и способов, которые направлены на достижение конкретно поставленного результата в той или иной сфере деятельности человека.

Сходятся мнения и в понимании термина «политическое». Одна группа исследователей склоняется к мысли, что политическое есть противопоставление ее ко всему административному как своего рода механизма достижения результата на основе переговоров заинтересованных сторон. Другая группа авторов относят к сфере политического все механизмы, которые затрагивают государство и значимые социальные группы. На практике политических технологий было бы разумно присоединиться ко второй группе исследователей, так как многие технологии избирательных и схожих политических кампаний, так или иначе, находятся в пределах рассмотрения политолога.

В XXI веке, где информация занимает доминирующую позицию в борьбе за власть, невозможно остаться вне приемов политических технологий, будучи как субъектом, так и объектом политической реальности бытия. Возможности нынешнего столетия позволяют превратить происшествие незначительной степени в проблему первостепенной важности, а также замести следы катастроф больших размахов менее важными проблемами мирового сообщества, постоянно ставя их в повестку дня.

Таким образом, «политические технологии представляют собой совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и способов деятельности, направленных на наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач конкретного субъекта в определенное время и в определенном месте».

Виды политических технологий различаются в зависимости от поставленных задач: если целью выступают победа на выборах, то применяются избирательные технологии, если это создание определенного имиджа личности, то политический консалтинг с внедрением имиджмейкинга. Среди самых распространенных и наиболее известных видов данных технологий политическое консультирование, или консалтинг, избирательные технологии, технологии public relations, или PR, лоббирование.

Политический консалтинг – это сфера деятельности определенной группы специалистов по оказанию профессиональной услуги создания нужного образа заказчика, в данном случае политической фигуры личности.

Представитель эпохи Восточного Ренессанса Абу Наср аль Фараби одним из первых затрагивает вопросы разумного управления городами-государствами в своем труде «Трактат жителей добродетельного города»,

где можно встретить некоторые приемы политических технологий. Однако, своим развитием современные политические технологии во многом обязаны другому представителю эпохи Возрождения, но уже западного, Никколо Макиавелли, который сумел собрать исторический опыт великих людей в трактат «Государь».

Эта сфера неразрывно связана с политическим менеджментом и маркетингом. Обычно, к услугам профессиональной помощи обращаются при необходимости создания благоприятных доверительных отношений между отдельной группой лиц и представителями государственных органов власти, политическими партиями, общественно-политическими организациями или движениями, политическими деятелями.

Политический консалтинг вбирает в себя имиджмейкинг, медиаплэннинг, спин-доктрин, спичрайтинг, стратегическое консультирование фандрайзинг и другие.

Исходя из вышеизложенного, политическое консультирование есть комплекс мероприятий по созданию нужной формы субъекта по связям с общественностью.

Второй вид политических технологий применяется довольно часто и оказывают манипулятивное воздействие на лиц, которые вовлечены в избирательный процесс. Вся сущность и специфика избирательных технологий, которая проявляется в поведении некоторых мероприятий, находится под зависимостью в государстве избирательного законодательства. Избирательные технологии возникли недавно сравнительно с процессами самих выборов. Они, как все другие технологии, включены в процессы политического маркетинга как наиболее результативные и оправданные меры достижения поставленных целей.

Избирательные технологии представляют собой совокупность методов и приемов управления общественным мнением, а также процесс коммуникации между кандидатом и электоратом в период избирательной кампании. Другими словами избирательные технологии – это обобщение теоретической и практической стороны политики в действительности.

Избирательные технологии предполагают выработку и применение различного рода средств в оздействия на общественное сознание. К наиболее важным разработкам стратегии и тактики избирательных технологий относят конструирование имиджа кандидата и весь процесс избирательных технологий, начиная от планирования и прогнозирования до объявления результатов предвыборной кампании.

Организация избирательной кампании требует тщательного изучения и планирование, что делает возможным распределить весь объем работы на следующие стадии:

- сбор информации (опрос общественного мнения и изучение кандидатов-соперников);
- анализ и выработка средств (выявление сильных и слабых сторон всех кандидатов);
- реализация задач и мониторинг;
- корректировка (разделение целей, проблем, лозунгов и групп на отдельные составляющие);
- планирование.

Таким образом, «все действия кандидата и его команды с момента принятия решения об участии в выборах до подсчета голосов можно отнести к избирательным технологиям» .

Еще один весомый инструмент технологий в политическом маркетинге есть использование public relations (PR – англ. взаимоотношения, или связь, с общественностью). Пиар технологии направлены на формирование у общественности положительно устойчивого образа той или иной группы лиц, организации, движений, кандидата, с целью создания благоприятной почвы для дальнейших отношений посредством профессиональной обработки общественного мнения. Политический пиар применяется представителями государственных учреждений, органов власти, партий и избирательных блоков для передачи необходимой информации в нужной форме.

Содержание основных функций public relations состоит в выявлении и анализе общих тенденций общественного мнения, создание стратегии взаимодействия с общественностью, формировании доброго имени и отношения к объекту пиар у населения, постоянное информирование о деятельности объекта пиар.

Суммируя все вышеизложенное, основную цель public relations можно истолковать как склонение общественного мнения в поддержку какой-либо организации, или лица, с элементами политического манипулирования.

Политические технологии вбирают в себя еще один комплекс мер и приемов под понятием лоббирование. Лоббизм (англ. lobby коридор соединяющий несколько комнат) – это политика направленная на воздействие физическими лицами или негосударственными структурами в процесс принятия необходимых и выгодных им решений

ответственными государственными лицами. В Британской энциклопедии указывается на то, что «лоббирование в различных формах существует в любой политической системе». В развитых странах, как США и Канада, действия лоббистов осуществляется на легитимной основе, тогда как в других странах лоббизм либо под запретом, либо не имеет своей почвы на существование и не рассматривается вовсе.

Лоббирование подразумевает продвижение своих интересов всеми возможными путями, как сказано выше, зависит это от законодательных актов, которые имеются или нет в той или иной стране.

Лоббирование осуществляется прямым путем, когда субъекты и объекты имеют прямой контакт между собой, и непрямым – через влияние на общественные массы в принятии решения и отсутствии прямого контакта между субъектами и объектами.

Подытоживая данные сведения, можно сделать заключение, что настоящие приемы политических технологий не только играют роль связывающего звена между субъектом политического маркетинга и объектом технологий, где главная цель достижение власти, но и служат основными предметами в осуществлении поставленных задач. Так же, политические технологии – есть способ осуществления власти.